

بررسی تأثیر وجود فرزند در تعیین نوع سفر خانوارها در گردشگری داخلی

محمد کوکب نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی گردشگری پردیس فارابی دانشگاه تهران

Email: m.kokabnia@ut.ac.ir

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی میزان تأثیر وجود فرزند در انتخاب نوع سفر خانوارها توسط زوجین (والدین) در گردشگری داخلی بوده و در نهایت، این نوشتار به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا میان داشتن یا نداشتن فرزند و نوع سفر خانوارها رابطه‌ای وجود دارد یا خیر. این پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی می‌باشد. در انجام این پژوهش، بر اساس جدول مورگان، میان ۱۶۴ خانواده در سطح شهر تهران پرسشنامه توزیع گردید. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل آمار توصیفی؛ روش‌های آمار استنباطی مانند آزمون تی دو متغیر مستقل، آزمون آلفای کرونباخ، آزمون K-S؛ و آزمون همبستگی کندال برای بررسی معناداری روابط میان متغیرها استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که حضور فرزند در خانواده‌ها، تأثیر مستقیمی بر انتخاب مقصد سفر توسط والدین، علاقمندی خانواده به سفر، طول مدت سفر و تعداد دفعات سفر داشته ولی تأثیری بر هزینه سفر ندارد.

کلمات کلیدی: رفتار مصرف‌کننده، تأثیر فرزند، گردشگری خانوادگی، گردشگری داخلی

۱. مقدمه

خانواده را می‌توان قدیمی‌ترین نهاد، نظام یا گروه اجتماعی بشری دانست که به اقتضای نیازهای اساسی و طبیعت اجتماعی انسان شکل گرفته و همواره به منزله پدیده‌ای اجتماعی به اشکال مختلف وجود داشته است [۴]. خانواده یک واحد اجتماعی است، متشکل از افرادی که با پیوند‌های خویشی مستقیم به هم متصل می‌شوند و اعضای بزرگسال آن، مسئولیت نگهداری کودکان را برعهده دارند و طی یک دوره زمانی نامشخص، با هم زندگی می‌کنند [۱۶، ۱۳]. خانواده با طبیعت انسان پیوسته است و جزء اساسی‌ترین نیازهای جامعه به شمار می‌آید. اگر می‌خواهید بدانید که جامعه سالم است یا ناسالم، به خانواده در آن جامعه نگاه کنید. به زبان دیگر، چنانچه خانواده سالم نباشد، امکان سلامت اجتماعی نیست [۱۰]. خانواده دارای نیازهای مختلفی است که از میان آنها می‌توان به فراغت، سرگرمی، تجدید قوای روانی و رفع خستگی از طریق سفر به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازها، اشاره کرد. خانواده نیز مانند هر گروه، یا موجود دیگر، اگر به نیازهایش به درستی پاسخ داده نشود، دچار مشکل شده و به درستی نمی‌تواند نقش خود، که همان پرورش افراد جامعه است را ایفا کرده و به تبع آن جامعه، دچار مشکل می‌شود.

گردشگری و مقوله سفر از دیرباز در میان بشر مطرح بوده است؛ به بیان دیگر، از قدیم الایام با مهاجرت اقوام مختلف این پدیده رواج داشته است [۳۱]. پیش از این، در بین مردم نیاز به سفر وجود داشت، اما به تازگی مردم این دغدغه را دارند که وقتی تعطیلاتی پیش رو دارند، حتماً برای سفر برنامه ریزی کنند [۲۰]. نیاز خانواده‌ها به سفر، باعث بوجود آمدن نوعی از گردشگری به نام «گردشگری خانوادگی» گردیده که این بخش، به یکی از بزرگترین و با ثبات‌ترین بازارهای صنعت گردشگری تبدیل شده است [۲۴، ۳۴]. گردشگری خانوادگی بر اساس آمار، یکی از مهمترین بخش‌های صنعت گردشگری است و حدود ۳۰ درصد از بازار سفرهای تفریحی را به خود اختصاص می‌دهد [۱۸]. سفرهای خانوادگی ۲۵ درصد سفرها را در انگلیس [۴۲] و ۳۰ درصد سفرها را در امریکا تشکیل می‌دهد [۴۱]. امروزه، تنوع رو به رشدی در اشکال خانواده در گردشگری وجود دارد [۴۳]: خانواده‌های هسته‌ای، خانواده‌های تک سرپرست، خانواده‌های همجنس‌گرا، خانواده‌های ترکیبی و گسترده از جمله این اشکال هستند. از این رو، و با توجه به دغدغه برنامه ریزی خانواده‌ها برای سفر، هر شکل از خانواده، الگوی سفر مخصوص به خود را داشته و با توجه به شرایط خود، چگونگی سفرش را انتخاب می‌کند. جدول ۱، انواع گردشگری را از دیدگاه ضیایی و تراب‌احمدی [۱۱] نشان می‌دهد:

جدول ۱. انواع گردشگری

انواع گردشگری بر اساس نوع فعالیت در مقصد	انواع گردشگری از نظر منطقه مورد بازدید
<ul style="list-style-type: none"> • گردشگری طبیعت گرا (اکوتوریسم) • گردشگری فرهنگی • گردشگری تجاری • گردشگری مذهبی و زیارتی • گردشگری ماجراجویانه • گردشگری سلامت 	<ul style="list-style-type: none"> • گردشگری داخلی • گردشگری بین‌المللی

	<ul style="list-style-type: none"> • گردشگری آموزشی • گردشگری دیدار از اقوام و آشنایان (VFR) • گردشگری ورزشی • گردشگری نوستالژیک • گردشگری عصر نوین
--	--

انتخاب مقاصد و انواع مختلف سفر توسط خانواده‌ها بر اساس فاکتورهای مختلف از قبیل: وضعیت اقتصادی و درآمد، میزان تحصیلات، موقعیت جغرافیایی محل سکونت، اشتغال زن و مرد، حضور یا عدم حضور فرزند در خانواده متفاوت خواهد بود. برای بهبود تجربه خانواده‌ها از سفر و ارائه خدمات هرچه بهتر و متناسب با خواست و نیاز هر نوع از خانواده، لازم است تا الگوی سفرهای خانواده‌ها را فهمید و بر اساس آن، برای ایجاد بسترهای مناسب، برنامه ریزی نمود. فهم الگوی سفر خانواده‌ها و بررسی آن، با توجه به اینکه بررسی تمام خانواده‌های ایران با در نظر گرفتن تمام فاکتورهای گفته شده، بدلیل نامحدود بودن جامعه آماری، امریست بس دشوار و غیرممکن؛ آنچه در این پژوهش مدنظر است، تعیین میزان تاثیر حضور فرزند در انتخاب نوع سفر توسط زوجین (والدین) در خانواده‌های با درآمد متوسط در شهر تهران بوده و این پژوهش بر اساس سه سوال اصلی شامل موارد فوق تنظیم شده است که عبارتند از: خانواده‌های بدون فرزند چه نوع سفری را انتخاب می‌کنند؟ خانواده‌های دارای فرزند چه نوع سفری را انتخاب می‌کنند؟ از میان خانواده‌های دارای فرزند و فاقد فرزند، کدام خانواده بیشتر و کدام خانواده کمتر سفر می‌کنند؟

۲. مبانی نظری پژوهش

خانواده از نخستین نظام نهادی، عمومی و جهانی است که برای رفع نیازمندیهای حیاتی انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد. وقتی به منابع واژه شناسی مختلف مراجعه کنیم، درمی‌یابیم تعاریف گوناگونی از خانواده ارائه شده و صاحب‌نظران هرکدام بر اساس تخصص و نیازشان، تعریفی از «خانواده» ارائه داده‌اند. رنجبریان و همکاران [۹] خانواده را متشکل از دو یا چند نفر می‌دانند که از طریق تولد، ازدواج یا قبول سرپرستی در کنار هم زندگی می‌کنند. خانواده از دیدگاه تاریخی، کهن‌ترین گروهی است که به اقتضای نیاز طبیعی، عاطفی و اجتماعی بشر شکل گرفته و سابقه‌ای به درازای سابقه زیست بشر بر روی زمین دارد [۵]. خانواده از منظر جامعه‌شناسی، اساسی‌ترین نهاد اجتماعی است که در شکل‌گیری ساختار کلان جامعه و افزایش بهره‌وری آن نقش بسزا دارد [۱]. در تعریف خانواده گفته‌اند که چیزی بیش از مجموعه افرادی است که در یک فضای مادی و روانی خاص به سر می‌برند. خانواده یک نظام اجتماعی و طبیعی است که ورود به آن صرفاً از طریق تولد، فرزندخواندگی و یا ازدواج صورت می‌گیرد [۱۴]. بورگس (۱۹۲۶) خانواده را واحدی از شخصیت‌های در حال تعامل می‌داند. مستیچ و هیل (۱۹۸۷) نیز خانواده را یک نهاد اجتماعی

با چرخه زندگی قابل پیش بینی و سیستمی با پویایی های درونی که در آن رشد و آسایش اعضا فراهم می شود، توصیف می کنند. تشکیل خانواده به دوران ما قبل تاریخ یعنی اعصاری برمی گردد که نیاکان ما اولین خانواده ها را تشکیل داده اند [۱۵]. در بسیاری از جوامع، خانواده هسته اصلی خرید و استفاده از کالا و خدمات مصرفی است. در هرم نیاز های مازلو در سلسله مراتب نیازها، نیاز به سفر و جهانگردی در راس هرم و در کنار نیاز هایی مانند احترام به خود، شخصیت یابی و پیدا کردن جایگاه قرار می گیرد. در اعلامیه بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سال ۱۹۶۶ مطرح می شود که انسان ها حق دارند زمان معقولی را برای فراغت و تعطیلات دوره ای داشته باشند [۲۱]. در زمینه نیاز خانواده به سفر و تفریح، در بحث گردشگری خانوادگی به عنوان نوعی از خدمات که در زمینه گردشگری ارائه می شود، بسیاری از محصولات، از جمله بسته های سفر در واحد خانواده خرید و مصرف می شوند [۹]. امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و دارای ویژگی های بارز و منحصر بفرد، بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است (سازمان جهانی گردشگری، ۲۰۰۷). گردشگری یک نیاز روحی است که می تواند کیفیت زندگی را بالا ببرد. سفر و جهانگردی ریشه عمیق در ارزش های انسانی، رفتار و فرهنگ دارد و موجبات فرو ریختن مرز های بی اعتمادی را فراهم آورده و از پیش داوری در مورد مردم و کشورهای مختلف پیشگیری کند تا درک درستی از تعامل، مودت و صلح داشته باشند. گردشگری به عنوان بزرگترین و پررونق ترین صنعت جهان در هر جامعه ای متاثر از عوامل پیچیده و درهم بافته سیاسی، اجتماعی و همچنین ویژگی های اقتصادی است که نه تنها به عنوان منبع عظیمی برای کسب درآمد ارزی است، بلکه به عنوان بستری مناسب برای تبادل فرهنگ ها و ارزش های معنوی ملت ها مطرح می باشد [۱۹]. در فرهنگ لاروس^۲ «گردشگری به معنای مسافرت برای تفریح (لذت یا رضایت) آمده است» [۳]. با وجود تعاریف متعددی که از گردشگری ارائه شده، بسیاری از محققان و صاحب نظران، تعریف فنی سازمان جهانی گردشگری را پذیرفته و آن را به رسمیت شناخته اند. این سازمان گردشگری را اینگونه تعریف کرده است: «تمام مسافرت هایی که منجر به اقامت حداقل یک شبه در مقصد شود، اما مدت زمان دور بودن از منزل نباید بیش از یک سال باشد» [۲۱].

بررسی ادبیات گردشگری نشان می دهد که گونه ها و انواع مختلفی از گردشگری و گردشگر با تعاریف متفاوت وجود دارد. گونه هایی که در بسیاری از موارد مترادف و زیر مجموعه یکدیگر هستند. خانواده ها بر اساس شرایط و نیاز های خود هنگام سفر؛ یک یا چند گونه از انواع فعالیت های گردشگری را برگزیده و به آنها می پردازند. بذرافشان [۲] گردشگری را به گونه های زیر طبقه بندی کرده و تعریف می کند: (۱) گردشگری فرهنگی؛ که بازدید از جاذبه ها، فعالیت ها و مراسم فرهنگی ای است که عوامل عمده انگیزشی برای سفر هستند. در این گونه، محیط های بازدید ممکن است شهر یا روستا، طبیعی یا انسان ساخت باشد. گردشگری میراث، با سایت های ملموس و سنن ناملموس سر و کار دارد. (۲) گردشگری روستایی؛ که از اواخر سده ۱۸ میلادی در اروپا رونق گرفت. این نوع گردشگری به توصیف اشکالی از گردشگری می پردازد که در نواحی روستایی صورت می پذیرد. در این نوع گردشگری، فرهنگ محلی، سنن، صنایع دستی، فعالیت ها و تجارب در یک محیط بکر روستایی نمایش داده می شوند. (۳) بوم گردی یا اکوتوریسم؛ انجمن بین المللی حفاظت از منابع طبیعی^۳ اکوتوریسم را چنین تعریف می کند: «اکوتوریسم مسافرتی مسئولانه است که سبب ترویج حفاظت از محیط می شود و رفاه مردم محلی را تقویت می کند». (۴) گردشگری شهری؛ که عبارت است از مسافرت

¹ World Tourism Organization

² Larousse

³ The International Ecotourism Society: (TIES)

به شهر با انگیزه های مختلف بر اساس جذابیت های مختلف و امکانات و تسهیلاتی که شهر دارای آن است و در شخص ایجاد جذابیت می کند [۱۲]. (۵) گردشگری مذهبی؛ که یکی از قدیمی ترین و پر رونق ترین انواع گردشگری در گذشته و اکنون در جهان به شمار می آید. تمرکز گردشگری مذهبی بر بازدید از سایت ها، بنا های یادبود یا مقاصد مذهبی است و هدف اولیه آن، تقویت یک عقیده یا اظهار همراهی با آن است. (۶) گردشگری ورزشی و ماجراجویانه؛ که عبارت است از مسافرت شخص از محل سکونت خود به محلی دیگر برای شرکت در فعالیتی ورزشی در سطح حرفه ای و یا مسافرت برای دیدن جاذبه های ورزشی از قبیل سالن های ورزشی یا پارک های آبی. گامون و رابینسون^۱ (۱۹۹۷) اصطلاح «گردشگری ورزشی» را هنگامی به کار می برند که ورزش دلیل اصلی مسافرت است و «ورزش سیاحتی» را زمانی مورد استفاده قرار می دهند که مشارکت در فعالیت ورزشی به عنوان فعالیت ثانویه تلقی شود. در گردشگری ماجراجویانه نیز گردشگران در صدد رفتن به مکان هایی هستند که بتوانند تجربه ای مخاطره آمیز کسب کنند [۱۱]. (۷) گردشگری تجاری؛ که سفر و اقامت افرادی است که به دلایل شغلی و حرفه ای سفر می کنند. (۸) گردشگری سلامت؛ که شامل کلیه سفرهایی است که مردم به منظور بهبود، تثبیت و دستیابی به وضعیت فیزیکی، روحی و اجتماعی مناسب انجام می دهند. (۹) گردشگری ادبی؛ که فعالیت گردشگری است که در نتیجه علاقه به یک نویسنده، اثر یا فضای ادبی و یا میراث ادبی یک مقصد بوجود می آید. در این نوع گردشگری، گردشگران از دیدن مکان های تولد، سایت های به خاک سپاری، موزه ها، مسیر های ادبی یا سایر سایت های مرتبط با نویسندگان و آثار ادبی آنها لذت می برند.

همچنین تقسیم بندی های دیگری نیز از گردشگری توسط افراد دیگر صورت گرفته که به اختصار به آنها اشاره می شود: علی اصغر رضوانی گونه های گردشگری را به صورت زیر تقسیم کرده است [۲۲]: ۱. گردشگری تفریحی ۲. گردشگری درمانی ۳. گردشگری فرهنگی ۴. گردشگری اجتماعی ۵. گردشگری ورزشی ۶. گردشگری مذهبی و زیارتی ۷. گردشگری بازرگانی و تجاری ۸. گردشگری سیاسی.

وانس اسمیت^۲ در طبقه بندی دیگری از شش گونه گردشگری به صورت زیر نام می برد [۲۲]: ۱. گردشگری قومی ۲. گردشگری هنری ۳. گردشگری تاریخی ۴. گردشگری طبیعت گرا ۵. گردشگری تفریحی ۶. گردشگری کاری. محمد حسین پاپلی یزدی و مهدی سقایی در کتاب خود تحت عنوان گردشگری (ماهیت و مفاهیم) طبقه بندی مفصل و جامعی از گردشگری بر اساس مکان و موضوع ارائه کرده اند [۲۲]:

الف) گردشگری از نظر مکان مقصد:

۱. گردشگری شهری ۲. گردشگری روستایی ۳. گردشگری عشایری، قومی، قبیله ای (قلمرو فیزیکی آنها مدنظر می باشد) ۴. گردشگری در طبیعت ۵. گردشگری ساحلی و دریایی ۶. گردشگری کوهستانی ۷. گردشگری هوا و فضا ۸. گردشگری زیست محیطی
ب) گونه های گردشگری از نظر موضوع:

۱. گردشگری دریایی ۲. گردشگری فرهنگی - هنری ۳. گردشگری علمی - آموزشی ۴. گردشگری اجتماعی ۵. گردشگری درمانی ۶. گردشگری از طبیعت ۷. اکوتوریسم ۸. گردشگری ورزشی ۹. گردشگری برف ۱۰. گردشگری چشم انداز های کشاورزی و

1 Gammon and Robinson

2 Sport Tourism

3 Tourism Sport

4 Dr. Vance Smit

عشایری ۱۱. گردشگری شکار و صید ۱۲. گردشگری تجاری ۱۳. گردشگری سیاسی ۱۴. گردشگری آثار جنگ ۱۵. گردشگری زیارت اهل قبور ۱۶. گردشگری صنعتی و معدنی ۱۷. گردشگری تیهکاری ۱۸. گردشگری مجازی و ۱۹. گردشگری از گتو ها. اشکال فوق را می توان بصورت جدول ۲ طبقه بندی نمود:

جدول ۲. طبقه بندی گونه های مختلف گردشگری

اشکال مختلف گردشگری		
گونه های اصلی گردشگری	زیرگونه ها	پژوهشگران
گردشگری فرهنگی	گردشگری ادبی	(بذرافشان، ۱۳۹۴)
	گردشگری هنری	(الوانی، ۱۳۷۳)
	گردشگری تاریخی	(الوانی، ۱۳۷۳)
بوم گردی (اکوتوریسم)	گردشگری روستایی	(پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۵)، (ضیایی و تراب احمدی، ۱۳۹۲)، (بذرافشان، ۱۳۹۴)
	گردشگری قومی	(الوانی، ۱۳۷۳)
	گردشگری عشایری	(پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۵)، (ضیایی و تراب احمدی، ۱۳۹۲)
	گردشگری هوافضا	(پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۵)
	گردشگری شهری	(پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۵)، (ضیایی و تراب احمدی، ۱۳۹۲)، (بذرافشان، ۱۳۹۴)
	گردشگری ساحلی و دریایی	(پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۵)
	گردشگری کوهستان	(پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۵)
	گردشگری برف	(پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۵)
	گردشگری کشاورزی	(پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۵)
گردشگری تجاری	گردشگری صنعتی و معدنی	(الوانی، ۱۳۷۳)، (رضوانی، ۱۳۷۳)، (پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۵)، (ضیایی و تراب احمدی، ۱۳۹۲)، (بذرافشان، ۱۳۹۴)
گردشگری مذهبی و زیارتی		(رضوانی، ۱۳۷۳)، (ضیایی و تراب احمدی، ۱۳۹۲)، (بذرافشان، ۱۳۹۴)

گردشگری ورزشی	(رضوانی، ۱۳۷۳)، (پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۵)، (ضیایی و تراب احمدی، ۱۳۹۲)، (بذرافشان، ۱۳۹۴)
گردشگری ماجراجویانه	گردشگری شکار و صید (پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۵)، (ضیایی و تراب احمدی، ۱۳۹۲)، (بذرافشان، ۱۳۹۴)
گردشگری سلامت	(رضوانی، ۱۳۷۳)، (پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۵)، (ضیایی و تراب احمدی، ۱۳۹۲)، (بذرافشان، ۱۳۹۴)
گردشگری آموزشی	گردشگری عصر نوین (رضوانی، ۱۳۷۳)، (پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۵)، (ضیایی و تراب احمدی، ۱۳۹۲)
گردشگری دیدار از اقوام و آشنایان (VFR)	(رضوانی، ۱۳۷۳)، (ضیایی و تراب احمدی، ۱۳۹۲)
گردشگری تفریحی	(رضوانی، ۱۳۷۳)، (الوانی، ۱۳۷۳)
گردشگری الکترونیک	گردشگری مجازی (پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۵)، (ضیایی و تراب احمدی، ۱۳۹۲)، (بذرافشان، ۱۳۹۴)
گردشگری خلاق	گردشگری نوستالژیک (ضیایی و تراب احمدی، ۱۳۹۲)، (بذرافشان، ۱۳۹۴)
	(پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۵)
گردشگری سیاه	گردشگری جنگ (پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۵)
	(پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۵)
گردشگری سیاسی	(رضوانی، ۱۳۷۳)، (پاپلی یزدی و سقایی، ۱۳۸۵)

منبع: یافته‌های محقق

تمامی اشکال و طبقه بندی های گوناگون گردشگری فوق؛ می تواند هم در محیط ملی (داخل کشور) و هم در محیط بین المللی (خارج از کشور) انجام گرفته و به وقوع بپیوندد؛ چنانچه ضیایی و تراب احمدی (۱۳۹۲) در تعریف محیط ملی و بین المللی گردشگری چنین ذکر می کنند: « محیط ملی شامل محیط درون حوزه ای/ بومی و محیط های درون مرزی کشور بوده و محیط بین المللی شامل سطح جهان و تمامی مناطقی از کره زمین که از آنها و یا به آنها مسافرت انجام می شود، می باشد. خانواده در مسیر

رشد خود و رسیدن به بلوغ، از مراحل گذر می‌کند که به آن «چرخه عمر خانواده» می‌گویند [۹]. پیتر و اولسون (۱۹۹۹) بیان می‌کنند ازدواج، تولد و ازدواج فرزندان، پیر شدن، بازنشستگی و مرگ مهمترین مراحل در چرخه عمر خانواده هستند. مدل چرخه عمر خانواده در گردشگری بیان می‌کند همچنان که گردشگران در قالب خانواده چرخه عمر خود را طی می‌کنند، الگوهای سفر و انتخاب مقاصد گردشگری توسط آنها نیز دستخوش تغییر می‌شود. دوران تجربه کردن تاهل، دومین مرحله از چرخه عمر خانواده (پس از دوران مجردی) است که افراد مجرد بلافاصله پس از ازدواج، وارد آن می‌شوند که تا زمانی که نخستین فرزند خانواده به دنیا بیاید ادامه دارد. با توجه به اینکه در این دوره، اعضای خانواده در آمد اختیاری نسبتاً کافی برای سفر دارند؛ پس برای انتخاب نوع سفر خود، از الگوی خاصی پیروی می‌کنند. دوران والدینی، سومین مرحله از چرخه عمر خانواده؛ هنگامی آغاز می‌شود که زوج‌ها تصمیم می‌گیرند صاحب فرزند شوند. این دوران تا هنگامی که فرزندان به مرحله استقلال می‌رسند ادامه دارد. در طی این دوران، سبک زندگی و مصرف خانواده تغییر می‌کند و الگوهای هزینه‌ای والدین، بیشتر بر مبنای نیازهای فرزندان می‌باشد. خانواده یک نهاد یا گروه اجتماعی محسوب می‌شود که اعضای آن با یکدیگر تعامل دارند و از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند و اغلب در تصمیمات خرید خانواده و حتی کالا و خدماتی که برای مصرف شخصی خریداری می‌شود، نقش آفرینی می‌کنند. تصمیم‌گیری خانواده یکی از مهمترین شکل‌های تصمیم‌گیری گروهی است که همه اعضای خانواده در آن مشارکت دارند. فرایند تصمیم‌گیری خانواده معمولاً شامل چندین نفر از اعضای خانواده است که هریک از آنها نقش‌های متفاوتی را در این فرایند ایفا می‌کنند. فرایند تصمیم‌گیری خانواده در حوزه گردشگری در شکل ۱ نشان داده شده است:

شکل ۱. مدل تصمیم‌گیری خانوادگی برای سفر (منبع: Nanda et al. 2007)

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر وجود فرزند در خانواده ها در انتخاب نوع سفر در گردشگری داخلی است؛ به نحوی که مشخص گردد آیا داشتن یا نداشتن فرزند، در تعیین نوع سفر خانوارها توسط زوجین (والدین) تاثیر دارد یا خیر

۳. پیشینه تحقیق

در مطالعه چارچوب تصمیم گیری خانواده‌ها در مقوله سفر و گردشگری، و نیز نقش اعضای خانواده در این فرآیند، چه منابع داخلی و چه منابع خارجی، بجز موارد محدودی، اکثراً فارغ از بررسی تخصصی و متمرکز تصمیم‌گیری و خرید در حوزه گردشگری، تمرکز خود را بر تاثیر کودکان بر فرآیند کلی تصمیم‌گیری خرید در خانواده ها، نقش والدین و تعاملات میان آنها معطوف نموده‌اند. حسین‌زاده شهری و پیراسته (۱۳۹۳) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی نفوذ نسبی کودکان در تصمیمات خرید خانواده‌های ایرانی» به بررسی ادراک کودکان از نفوذ نسبی خود، و ادراک مادران از نفوذ نسبی فرزندانشان در بین کلیه دانش‌آموزان مقطع پنجم دبستان مدارس دولتی در شهر تهران در کشور ایران پرداختند. به این منظور پیمایشی با مشارکت حدود ۳۸۴ زوج مادر و کودک انجام گردید. یافته های پژوهش آنها نشان می‌دهد هم از نظر کودک و هم از نظر مادر، نفوذ نسبی کودکان در تصمیمات خرید خانواده‌های ایرانی بالا است. همچنین ادراک کودک از نفوذ کلی خود در خانواده و ادراک مادر از نفوذ کلی فرزندش در خانواده، پایه و اساس ادراک از نفوذ نسبی کودک در تصمیمات خرید است. از طرفی نفوذ کودک در مراحل اولیه فرآیند تصمیم‌گیری، در محصولات مخصوص استفاده خودش و در سبک ارتباطی عقیده گرا، بیشتر از نفوذ نسبی او در سایر شرایط است. سونینارد^۱ و پنگ سیم^۲ (۱۹۸۷) در مقاله ای با عنوان «درک تاثیر کودکان در روند تصمیم‌گیری خانواده»، تاثیر کودکان بر خانواده ها را در هریک از چهار مرحله تصمیم‌گیری خرید، برای ۲۵ محصول و با در نظر گرفتن سن کودکان مورد آزمایش قرار داد. برای کالاهای مخصوص کودکان (مانند اسباب بازی، لباس کودک، و غذا) و نیز خدمات استفاده شده توسط کودکان (مانند تعطیلات، رستوران و تفریحات فضای باز)، تحقیقات حاکی از این بود که کودکان توسط اکثر خانوارها تأثیرگذار تلقی می‌شوند. کودکان بزرگتر تقریباً برای همه محصولات مورد مطالعه تأثیرگذارتر از کودکان کوچکتر هستند. این تحقیق نتیجه گرفت که تصمیم‌گیری "خانوادگی" با تصمیم‌گیری "زن و شوهر" کاملاً متفاوت است. اوا مارتینز^۳ و یولاندا پولو^۴ (۱۹۹۹) در مقاله ای با عنوان «تعیین عوامل در رفتار خرید خانواده: یک تحقیق تجربی»، عواملی که رفتار خرید خانواده را تعیین می‌کنند، بررسی نموده‌اند. این پژوهش، بر بررسی نقش همسران در تلاش برای تعیین اینکه آیا الگوی خرید خاصی با توجه به جنسیت مصرف‌کننده وجود دارد، متمرکز است. تجزیه و تحلیل تجربی بر اساس نظرسنجی از ۶۰۰ خانواده اسپانیایی انجام شده است. در این تحقیق می‌توان مشاهده کرد که زوج‌های جوان، تصمیمات را بطور مشترک اتخاذ می‌کنند؛ درحالی که در شرایطی که زن شاغل نیست، یا همسران ساله‌است که با یکدیگر

¹ William R. Swinyard

² Cheng Peng Sim

³ Eva Martinez

⁴ Yolanda Polo

ازدواج کرده اند، تنها شوهر است که تصمیم می‌گیرد. ماری دونه^۱ (۱۹۹۹) در مقاله ای تحت عنوان « نقش و تأثیر فرزندان در تصمیم‌گیری در تعطیلات خانوادگی» نقش و تأثیر فرزندان در تصمیم‌گیری در مورد تعطیلات خانوادگی را در بررسی می‌کند؛ این تحقیق نشان می‌دهد که تعطیلات برای والدین، تماماً سازش و خطر است و کودکان بخشی کلیدی از واحد تصمیم‌گیری هستند. ۷۵٪ والدین بروشورهای تعطیلات را به فرزندان خود نشان می‌دهند و نظرشان را می‌پرسند و کودکان به طور فعالانه ایده‌ها و پیشنهادهایی را درباره انتخاب تعطیلات ارائه می‌دهند. ماهیت مشارکت آنها بیش از هر عامل دیگری به سن آنها بستگی دارد. نیکرسون^۲ و جوروفسکی^۳ (۲۰۰۰) در پژوهشی با عنوان «تأثیر کودکان بر الگوهای سفر در تعطیلات» بینشی در مورد انجام نظرسنجی‌ها درباره کودکانی که در حال گذراندن تعطیلات خود هستند، ارائه می‌دهد. اینکه چرا این کودکان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند و از این کار، چه دستاوردی حاصل می‌شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که کودکان میزان پاسخگویی بالاتری نسبت به بزرگسالان داشته و نسبت به بزرگسالان، کمی بیشتر از شرایط مقصد رضایت دارند. سپس دیدگاهی در مورد برنامه ریزی و توسعه برای افزایش رضایت کودک در مقصد ارائه می‌نماید. چاودا^۴ و همکاران (۲۰۰۵) در مقاله ای با عنوان «تأثیر نوجوانان در تصمیم‌گیری خانواده» متشکل از دانش آموزان دبیرستانی و والدین آنها که از مناطق مختلف جغرافیایی، گروه‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگ‌های مختلف بودند، به دنبال درک این موضوع است که تا چه اندازه نوجوانان دختر و پسر احساس می‌کنند که در واحد تصمیم‌گیری خانواده تأثیر دارند. و تا چه حد تصور نوجوانان و والدین در مورد تأثیر درک شده نوجوان هنگام خرید محصولات یکسان است. نتایج نشان داده اند که در نگاه اول، نوجوانان احساس می‌کنند که در هنگام خرید، بیشتر از آنچه که والدینشان تصور می‌کنند، تأثیر دارند؛ اما آمار نشان می‌دهد که میزان تأثیر آنها و تصور والدینشان تقریباً یکسان است. این تحقیق همچنین بیان می‌کند که بین رتبه بندی تأثیر ادراک شده در نوجوانان پسر و دختر، به استثنای خرید های عمده و مواد غذایی تفاوت چندانی وجود ندارد. یافته‌های تحقیقی دیگر، که شوهام^۵ و دالاکاس (۲۰۰۵) با عنوان «او گفت، دیگری گفت. . . آنها گفتند: ارزیابی والدین و فرزندان از تأثیر فرزندان در تصمیمات مصرف خانواده» انجام دادند، نشان می‌دهد که کودکان اسرائیلی به همان اندازه کودکان ایالات متحده، تأثیر زیادی در تصمیم‌گیری خانواده دارند. کاورو^۶ و سینگ^۷ (۲۰۰۶) در پژوهشی تحت عنوان «کودکان در تصمیم‌گیری برای خرید خانواده در هند و غرب: یک بررسی» به بررسی ابعاد تأثیر فرزندان در تصمیم‌گیری خرید خانواده در هندوستان و مقایسه آن با غرب پرداخته اند. به گفته آنها، کودکان نه تنها از اتخاذ تصمیمات مصرفی معین لذت می‌برند، بلکه آنها به والدینشان برای خرید کالاهای مطلوبشان اصرار می‌کنند. فلاری^۸ (۲۰۰۷) در مقاله ای با عنوان «تأثیر فرزندان در تصمیم‌گیری خانواده: بررسی تأثیر خانواده‌های آمریکایی در حال تغییر» با بررسی دو نمونه معاصر از ۱۴۶۳ خانواده به این نتیجه رسید که کودکان در تصمیم‌گیری خرید محصولات برای مصرف خود و خانواده تأثیرگذار هستند. با این حال، این تحقیق نشان می‌دهد هنگام شناسایی خصوصیات کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، باید به نوع محصول (شخصی یا خانوادگی) توجه

¹ Mary Dunne

² Norma P. Nickerson

³ Claudia Jurowski

⁴ Hiral Chavda

⁵ Aviv Shoham

⁶ Pavleen Kaur

⁷ Raghbir Singh

⁸ Laura A. Flurry

شود. گرام (۲۰۰۷) در پژوهشی تحت عنوان «فرزندان به عنوان تصمیم گیرنده در خانواده؟ مطالعه موردی تعطیلات خانوادگی» با مصاحبه با حدود ۲۰۰۰ بزرگسال و نیز ۴۰۰ کودک دانمارکی و آلمانی، نقش کودکان در تصمیم گیری خرید خانواده با تمرکز ویژه بر میزان درک کودکان از مقدار تاثیری که می گذارند؛ و اینکه از چه روشهایی کودکان بر تصمیم گیری خانواده در مورد تعطیلات اثر می گذارند را بررسی نمود. نتایج نشان می دهد که والدین می پندارند کودکان تأثیر متوسطی در تصمیم گیری دارند. برعکس، کودکان فکر می کنند که تأثیر بسیار بالایی دارند. والدین تصور می کنند که خودشان رأی قاطع دارند، اما در این "رأی قاطع" والدین مظاهر کودکان و تجارب قبلی خود را با کودکان در نظر می گیرند. کودکان از طرق مختلف، به طور مستقیم و غیرمستقیم، آگاهانه و ناآگاهانه، تأثیر بسزایی دارند. کودکان خواسته های خود را به صدا در می آورند و والدین غالباً توجه و همکاری دارند. مینگ ووت و چو (۲۰۰۹) در مقاله ای با عنوان «تأثیرات کودکان در تصمیم گیری خانواده در هنگ کنگ» با پرسش از ۳۶۶ نفر از اعضای خانواده ها در هنگ کنگ، به بررسی تأثیرات کودکان در تصمیم گیری خانواده چینی در هنگ کنگ پرداخت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کودکان در مرحله «انتخاب» از مراحل تصمیم گیری، تأثیر بیشتری دارند و هنوز، این والدین هستند که تصمیم نهایی را اتخاذ و کنترل می کنند. اصلان و کارالار (۲۰۱۱) در مقاله ای تحت عنوان «تأثیرات نوجوانان ترکیه ای بر خرید خانواده در مورد کالای مختلف» با یک نظرسنجی بر روی ۸۲۱ دانش آموز دبیرستانی شهر اسکیشهریه که بررسی قدرت نوجوانان در فرآیند تصمیم گیری خرید خانواده در مورد بیش از ۲۵ محصول پرداختند. این مطالعه به این سوال پاسخ می دهد که نقش (یا قدرت تاثیرگذاری) نوجوانان در فرآیند تصمیم گیری خرید خانواده چیست. این مطالعه نشان می دهد که نوجوانان در خرید محصولات که خودشان مصرف کننده اصلی آنها هستند، بازیگران اصلی می باشند. نوجوانان برای کالاهایی که مستقیماً به مصرف خانواده می رسند، گزینشی عمل می کنند. به طور خاص، قدرت تاثیرگذاری نسبی نوجوانان در فرآیند خرید خانواده برای محصولات مرتبط با تکنولوژی (مانند تلویزیون، دوربین و...) بطور قابل توجهی واضح است درحالی که آنها تمایلی به مشارکت در تصمیم گیری برای محصولات دیگر مانند مواد شوینده، ماشین لباسشویی، صابون و... ندارند.

همانطور که در ابتدای پیشینه نیز به آن اشاره شد، در پژوهش های پیشین، اولاً پژوهش های بسیار معدودی بطور خاص به تحقیق در زمینه تصمیم گیری سفر و گردشگری پرداخته بودند؛ دوماً اکثر نکته ای تماماً بصورت یک فرض در نظر گرفته و سپس به انجام پژوهش پرداخته اند، این است که فرزندان در خانواده حضور دارند. حال برخی از تحقیقات تأثیر داشتن یا نداشتن فرزندان را مورد بررسی قرار داده و برخی نیز میزان این تأثیر را با توجه به فاکتورهای مختلف از جمله سن فرزندان، به بحث و بررسی گذاشته اند. اما شرایطی که در تصمیم گیری خانوادگی در تحقیقات پیشین تقریباً به آن هیچ توجهی نشده است، وجود یا عدم وجود فرزندان در خانواده است که روند تصمیم گیری خانواده را مخصوصاً در زمینه سفر و گردشگری تحت تأثیر خود قرار می دهد؛ از این رو، این تحقیق بر آن است تا این تأثیر را مورد بررسی قرار دهد.

1 Malene Gram

2 Tai Ming Wut

3 Ting-Jui Chou

4 Elif Aslan

5 Ridvan Karalar

6 Eskisehir

۴. روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر، یک پژوهش کمی است که از نظر هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، از گروه تحقیقات همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل خانواده‌های دارای فرزند و زوج‌های بدون فرزند ساکن شهر تهران می‌باشد که طبق جدول مورگان، تعداد ۱۶۴ خانواده با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تک مرحله‌ای جهت تکمیل پرسشنامه‌ها انتخاب شدند. نیمی از پرسشنامه‌ها میان خانواده‌های دارای فرزند و نیمی دیگر میان زوج‌های بدون فرزند توزیع گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است. برای هر گروه از جامعه، پرسشنامه‌ای مجزا و نیز هر پرسشنامه در دو بخش تدوین گردیده است. بخش اول هر پرسشنامه، شامل ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان اعم از: جنسیت، سن، تحصیلات، وضعیت شغلی، میزان درآمد و تعداد فرزند؛ و نیز تعدادی سوال چندگزینه‌ای و بخش دوم شامل سوالهای طیف لیکرت ۵ درجه‌ای از خیلی کم تا خیلی زیاد می‌باشد. در مجموع، پس از مطالعه منابع و مشورت با اساتید و خبرگان حوزه گردشگری، پرسشنامه، با در نظر گرفتن ۴ شاخص که مجموعاً ۱۳ مولفه را شامل می‌شدند، با طرح ۲۳ سوال در هر پرسشنامه، طراحی و تدوین گردید. تعداد مولفه‌های مورد سنجش در پرسشنامه‌ها به همراه تعداد سوالات مربوط به هر کدام، در جدول ۳ نشان داده شده است.

جدول ۳. متغیرهای مورد سنجش در هر پرسشنامه

شاخص	شاخص‌های جمعیت‌شناختی	کیفیت سفر	امنیت	بهداشت
مولفه	جنسیت	تعداد سفر سالیانه	امنیت مقصد	بهداشت محل اقامت
	تعداد فرزند	طول مدت زمان سفر		
	سن	نحوه سفر		
	تحصیلات	مقصد سفر		
	وضعیت شغلی	علاقتمندی به سفر		
	میزان درآمد	اقتصاد سفر		
تعداد سوال هر شاخص	۵	۱۶	۱	۱

داده‌های این پژوهش پس از گردآوری، با استفاده از نرم افزارهای EXCEL و SPSS کدگذاری و طبقه‌بندی گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس از روش‌های تحلیل آمار توصیفی همچون نمودارهای میله‌ای ترکیبی برای نمایش فراوانی و مقایسه داده‌های سوالات چندگزینه‌ای؛ روش‌های آمار استنباطی مانند آزمون آلفای کرونباخ، آزمون K-S؛ و آزمون همبستگی کندال برای بررسی معناداری روابط میان متغیرها استفاده شده است.

برای روایی پرسشنامه، از نظر پنج نفر از خبرگان و متخصصان حوزه‌های مختلف گردشگری (بدلیل بررسی جنبه های مختلف سفر) استفاده شد که هر کدام دارای تالیفات متعددی در حوزه‌های خویش هستند. برای بدست آوردن میزان پایایی شاخص-های تحقیق نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. میزان پایایی شاخص‌های این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه گردید که مقدار آن برای پرسشنامه زوج های بدون فرزند، (۰٫۸۲۵) و برای پرسشنامه خانواده های دارای فرزند، (۰٫۸۷۷) به دست آمد که نشان دهنده این است که پرسشنامه ها از پایایی قابل قبولی برخوردارند.

۵. یافته های پژوهش

۵-۱- تحلیل توصیفی یافته‌ها

یافته های توصیفی پژوهش در مورد سن افراد شرکت کننده در پژوهش در نمودار ۱ نشان داده شده است:

نمودار ۱. فراوانی رده های سنی افراد شرکت کننده در پژوهش

همانطور که در نمودار ۱ مشاهده می‌شود، در میان هر دو گروه خانواده های دارای فرزند و زوج های بدون فرزند، رده سنی ۳۱ تا ۴۰ سال به ترتیب با ۴۰ و ۴۶ نفر، بیشترین فراوانی را در میان رده های سنی دارا می‌باشند. در سنجش گویه های توصیفی کیفیت سفر، فراوانی تعداد سفرهای داخلی سالیانه، طول مدت سفر و نیز روش‌های متداول حمل و نقل میان هر دو گروه از خانواده ها، به‌ترتیب در نمودارهای ۲، ۳ و ۴ قابل مشاهده است.

نمودار ۲. تعداد سفرهای سالیانه خانواده ها

باتوجه به نمودار ۲، مشاهده می‌شود که بخش بیشتری از هر دو گروه از خانواده ها، سالیانه سه بار یا بیشتر به سفرهای داخلی می‌روند. همچنین، روند مربوط به خانواده های دارای فرزند، شیب ملایم‌تری نسبت به خانواده‌های بدون فرزند دارد که بیانگر این است که تعداد سفرهای خانواده های دارای فرزند، نسبتاً کمتر از خانواده های بدون فرزند است. پس می‌توان گفت که تعداد فرزند، بر تعداد سفرهای سالیانه خانوارها موثر بوده اما تاثیر کمی دارد.

نمودار ۳. طول مدت سفر خانواده ها

مقایسه نمودارهای ۲ و ۳ نشان می‌دهد که عموماً اکثراً هر دو گروه خانواده‌ها در هر سفر، سه روز یا بیشتر را در مسافرت سپری می‌کنند؛ اما در مقایسه روند ها، مشاهده می‌شود آمار سفر های نیمروزه و دو روزه زوج های بدون فرزند، بیشتر است. و نیز حتی در مقایسه آمار هر دو گروه در سفرهای بلندمدت، مجدداً فراوانی خانواده های دارای فرزند بیشتر است؛ که این بدین معنی است که بطور کلی زوج های بدون فرزند، مدت‌زمان کمتری را نسبت به خانواده های دارای فرزند در سفر می‌گذرانند.

نمودار ۴. روش های متداول حمل و نقل مورد استفاده خانواده ها

نمودار ۴ به وضوح بیان می کند که اتومبیل شخصی، وسیله مورد علاقه هر دو گروه از خانواده ها برای سفر است؛ اما با این وجود، زوج های بدون فرزند، تمایل بیشتری برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، مانند قطار و هوایما نسبت به خانواده های دارای فرزند، داشتند.

۵-۲- تحلیل یافته های کمی

به منظور بررسی توزیع صفات مورد مطالعه در جامعه آماری جهت تشخیص استفاده از آزمونهای پارامتریک یا غیرپارامتریک برای تحلیل یافته های پژوهش، ابتدا آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K-S) بر روی داده های هر دو پرسشنامه انجام گردید. در این آزمون، فرض صفر (H_0) بر این اساس است که توزیع داده ها نرمال است و بایستی جهت تحلیل از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد. در این پژوهش، سطح معناداری هر دو پرسشنامه با سطح اطمینان ۹۵ درصد، (۰.۰۰) بدست آمد که نشانگر رد H_0 و توزیع غیرنرمال داده هاست که بیان می کند باید در ادامه برای تحلیل، از آزمونهای غیر پارامتریک استفاده شود.

برای بررسی تاثیر حضور فرزند در خانواده ها بر الگوی سفر آنها، ابتدا ارتباط میان مولفه های کیفیت سفر، امنیت و بهداشت در دو پرسشنامه توسط آزمون تی دو نمونه مستقل سنجیده شد. در این آزمون، فرض صفر (H_0) به این صورت است که تفاوت معناداری میان تمایل خانواده ها به انتخاب انواع مختلف سفر وجود ندارد؛ پس حضور فرزندان در خانواده، تاثیری بر نوع مقصد سفر ندارد. در مقابل، فرض یک (H_1) قرار دارد که بیان می کند میان حضور فرزند در خانواده و تمایل خانواده ها به انتخاب انواع مختلف سفر، تفاوت معنی داری وجود داشته و حضور فرزندان در خانواده بر نوع مقصد سفر، موثر است. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ۴ ارائه شده است:

جدول ۴. نتایج آزمون t - نوع مقصد سفر

نتیجه آزمون	فاصله اطمینان		میانگین	سطح معناداری (2-tailed)	درجه آزادی df	آماره t	نوع مقصد سفر
	حد بالا	حد پایین					
پذیرش H_0	۰/۰۵۲۳۹	-۰/۷۳۵۳۲	-۰/۳۴۱۴۶	۰/۰۸	۱۶۲	-۱/۷۱۲	فرهنگی
پذیرش H_0	۰/۱۲۶۳۸	-۰/۵۶۵۴۰	-۰/۲۱۹۵۱	۰/۲۱	۱۶۲	-۱/۲۵۳	طبیعی و بومگردی
پذیرش H_0	۰/۳۰۲۲۳	-۰/۶۱۹۳۰	-۰/۱۵۸۵۴	۰/۴۹	۱۶۲	-۰/۶۷۹	مذهبی و زیارتی
پذیرش H_0	۰/۷۰۶۶۸	-۰/۰۲۳۷۶	۰/۳۴۱۴۶	۰/۰۶	۱۶۲	۱/۸۴۶	تفریحی
پذیرش H_0	۰/۴۹۰۰۳	-۰/۲۹۴۹۱	۰/۰۹۷۵۶	۰/۶۲	۱۶۲	۰/۴۹۱	VFR ¹

با توجه به جدول ۳، میان نوع مقصد سفر و حضور فرزند در خانواده؛ رابطه معنی داری وجود ندارد. مولفه دیگری که توسط آزمون تی دو نمونه مستقل در میان خانواده ها، سنجیده شد؛ علاقمندی به سفر بود. در این آزمون، فرض صفر (H_0) بیان می کند که حضور فرزند در خانواده ها، در علاقمندی شان به سفر و گردشگری تاثیری ندارد؛ در مقابل فرض یک قرار دارد که بدین معنی است که حضور فرزند بر این مولفه؛ تاثیر گذار است. جدول ۵، نتیجه این آزمون را نشان می دهد:

جدول ۵. نتیجه آزمون t - علاقمندی خانواده ها به سفر

نتیجه آزمون	فاصله اطمینان		میانگین	سطح معناداری (2-tailed)	درجه آزادی df	آماره t	نوع مولفه
	حد بالا	حد پایین					
رد H_0 و پذیرش H_1	۳/۵۴۲۵۰	۲/۰۹۱۶۴	۲/۸۱۷۰۷	۰/۰۰	۱۶۲	۷/۶۶۸	علاقمندی به سفر

با توجه به نتایج آزمون در جدول ۴، فرزندان در علاقمندی خانواده ها به سفر و گردشگری، موثر بوده و نقش مهمی ایفا می کنند. برای دقیقتر بررسی کردن تاثیر فرزند بر علاقمندی خانوارها، اندازه اثر تعداد فرزندان بر میزان علاقمندی خانواده های دارای فرزند، توسط ضریب همبستگی کندال محاسبه گردیده که نتیجه آن در جدول ۶ قابل مشاهده است:

جدول ۶. رابطه تعداد فرزندان و میزان علاقمندی خانواده های دارای فرزند به گردشگری

تعداد فرزندان	آزمون همبستگی کندال
---------------	---------------------

¹ VFR: Visit Family and Relatives

علاقتمندی خانواده ها

ضریب همبستگی	-۰/۰۰۹
سطح معناداری	۰/۹۲

بدلیل اینکه سطح معناداری بزرگتر از ۰,۰۵ شده است، پس میان تعداد فرزندان بر میزان علاقتمندی خانواده های دارای فرزند به سفر و گردشگری، رابطه همبستگی وجود ندارد. مولفه بعدی که توسط آزمون تی دو نمونه مستقل، میان خانواده ها سنجیده شد، مدت اقامت بود. فرض صفر (H_0) بیان می کند که حضور فرزند در خانواده ها، در مدت اقامت شان تاثیری ندارد؛ در مقابل فرض یک قرار دارد که بدین معنی است که حضور فرزند بر این مولفه؛ تاثیرگذار است. جدول ۷، نتیجه این آزمون را نشان می دهد:

جدول ۷. نتیجه آزمون t - مدت اقامت خانواده ها در سفر

نتیجه آزمون	فاصله اطمینان		میانگین	سطح معناداری (2-tailed)	درجه آزادی df	آماره t	نوع مولفه
	حد بالا	حد پایین					
پذیرش H_0	۰/۷۵۶۳۳	۰/۶۵۸۷۷	۰/۰۴۸۷۸	۰/۸۹	۱۶۲	۰/۱۳۶	مدت اقامت

با توجه به اینکه سطح معناداری در این آزمون ($P < ۰/۰۵$) بدست آمد، پس فرض صفر تایید شده و حضور فرزند در خانواده ها، در مدت اقامت شان تاثیری ندارد. آزمون دیگر، جهت بررسی مولفه هزینه سفر بر روی داده ها انجام گرفت. در این آزمون، فرض صفر (H_0) بیان می کند که حضور فرزند در خانواده ها، در هزینه سفرشان تاثیری ندارد؛ در مقابل فرض یک قرار دارد که بدین معنی است که حضور فرزند بر این مولفه؛ تاثیرگذار است. که نتیجه آن در جدول ۸ آمده است:

جدول ۸. نتیجه آزمون t - هزینه سفر

نتیجه آزمون	فاصله اطمینان		میانگین	سطح معناداری (2-tailed)	درجه آزادی df	آماره t	نوع مولفه
	حد بالا	حد پایین					
پذیرش H_0	۰/۸۹۲۴۳	-۰/۵۲۶۵۸	۰/۱۸۲۹۳	۰/۶۱	۱۶۲	۰/۵۰۹	هزینه سفر

در این آزمون نیز سطح معناداری $(P=0/6) < 0/05$ نشان دهنده این موضوع است که حضور کودک در خانواده های تهرانی، بر هزینه های سفر آنها تاثیر مشهودی نمی گذارد؛ پس فرض یک رد و فرض صفر تایید می شود.

در نهایت، مولفه های بهداشت و امنیت مورد آزمون تی دو متغیر مستقل قرار گرفتند. در این آزمون، فرض صفر (H_0) بدین معنی است که حضور کودک در خانواده، باعث نمی شود تا خانواده ها، اهمیت بیشتری به بهداشت و امنیت مقصد بدهند؛ و در مقابل، فرض یک (H_1) بیان می کند که حضور کودک در خانواده، باعث اهمیت بیشتر به بهداشت و امنیت مقصد می شود. نتیجه این آزمون نیز در جدول ۹ قابل مشاهده می باشد:

جدول ۹. نتیجه آزمون t- اهمیت مولفه های امنیت و بهداشت

نتیجه آزمون	فاصله اطمینان		میانگین	سطح معناداری (2-tailed)	درجه آزادی df	آماره t	نوع مولفه
	حد بالا	حد پایین					
پذیرش H_0	۰/۴۶۷۸۰	-۱/۹۹۵۱	۰/۱۳۴۱۵	۰/۴۲	۱۶۲	۰/۷۹۴	بهداشت سفر
پذیرش H_0	۰/۱۸۰۰۵	-۰/۳۲۶۳۹	۰/۰۷۳۱۷	۰/۵۶	۱۶۲	۰/۵۷۱	امنیت مقصد

در بررسی این آزمون نیز سطح معناداری $(P) < 0/05$ بدست آمد؛ پس فرض صفر تایید و فرض یک رد می شود.

۶. بحث و نتیجه گیری

با توجه به یافته های پژوهش، فرضیه پژوهش تایید می شود؛ بدین صورت که میان حضور یا عدم حضور فرزند در خانواده و انتخاب نوع سفر توسط والدین (زوجین) رابطه معناداری وجود دارد. اساس نظریه بازاریابی کلاسیک، خشنودی مصرف کننده، یا از نظر صنعت گردشگری، خشنودی مسافر یا بازدید کننده می باشد (لامزدن؛ ۱۳۸۷: ۵۹). بنابراین، بازاریابان حوزه گردشگری نیاز دارند تا در راستای شناسایی نیازهای پنهان، شکل دهی نیاز جدید و تامین حداکثری خواسته های بازدید کنندگان، عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده را هرچه بیشتر بررسی، و بر اساس آن اقدام به بخش بندی بازار و ارائه خدمات نمایند. با توجه به اینکه امروزه گردشگری خانوادگی به بخش مهمی از بازار گردشگری تبدیل شده است، لذا ضروری است تا عوامل موثر بر تصمیم گیری خانواده ها در خرید و استفاده از خدمات سفر را شناسایی و بررسی نمود. ساختار خانواده از افراد مختلفی تشکیل شده است که کودکان، بخش مهمی از این ساختار را تشکیل می دهند. بنابراین، از حیث بررسی ابعاد مختلف تاثیر وجود کودکان در خانواده در فرآیند

تصمیم‌گیری خانواده‌ها در مورد سفر و گردشگری، ضرورت انجام این پژوهش از دیدگاه بازاریابی به خوبی حس می‌شود. در پاسخ به سوالات پژوهش، در مورد سوال فرعی اول و دوم، یعنی اینکه هر گروه از خانواده‌ها، چه نوع سفری را انتخاب می‌کنند، باید گفت که با توجه به یافته‌های این تحقیق، با وجود اینکه حدود ۷۰ درصد خانواده‌های دارای فرزند اذعان کردند که تا حد زیادی در انتخاب مقصد سفر، نظر فرزندان برایشان اهمیت دارد، تفاوت معنی داری میان مقاصدی که زوج‌های بدون فرزند به آنها سفر می‌کنند با مقاصدی که خانواده‌ها همراه فرزندان خود برای سفر انتخاب می‌کنند مشاهده نشد. این بدین معنی است که کودکان علیرغم اقتضای سشنان-که بازی، فعالیت‌های فیزیکی و سرگرمی است- از فعالیت‌هایی که بزرگسالان انجام می‌دهند نیز لذت برده و برای شرکت در آنها، تمایل نشان می‌دهند. این نتیجه با یافته نیکرسون^۱ و جوروفسکی^۲ (۲۰۰۰) مشابهت دارد. آنها به این نتیجه رسیدند که کودکان خرید کردن را دوست دارند و خرید کردن، بالاترین میزان رضایت را در میان کودکان، بر می‌انگیزد. همچنین بیشترین مشارکت کودکان در فعالیت‌هایی بود که به طور کلی کمترین میزان «سرگرم کنندگی» را برایشان داشتند. در پاسخ به سوال فرعی سوم، یعنی اینکه کدام خانواده بیشتر و کدام خانواده کمتر سفر می‌کنند، عموماً اکثراً هر دو گروه خانواده‌ها در هر سفر، سه روز یا بیشتر را در مسافرت سپری می‌کنند؛ اما در مقایسه روند‌ها، مشاهده می‌شود آمار سفرهای نیم‌روزه و دو روزه زوج‌های بدون فرزند، بیشتر است. و نیز حتی در مقایسه آمار هر دو گروه در سفرهای بلندمدت، مجدداً فراوانی خانواده‌های دارای فرزند بیشتر است؛ که این بدین معنی است که بطور کلی زوج‌های بدون فرزند طول سفر کمتری نسبت به خانواده‌های دارای فرزند دارند.

با توجه به نتایج آزمون‌های آماری، کودکان در علاقمندی خانواده‌هایشان به سفر و گردشگری، نقش آفرین هستند. تقریباً ۶۷ درصد خانواده‌های دارای فرزند، اذعان نموده‌اند که فرزندشان علاقه زیادی به سفر و گردشگری داشته و مخصوصاً تمایل دارد تا با خانواده سفر کند. اشتیاق کودکان برای سفر و همراهی آنها با خانواده از یک سو، و یافته‌های کورتاله^۳ (۲۰۱۸) که بیان می‌کند که والدین تمایل دارند تا خواسته‌ها و ترجیحات فرزندانشان را برآورده کنند و کاری را انجام دهند که فرزندشان نیز آن را دوست دارد، از سوی دیگر؛ یافته‌ی این پژوهش را تایید می‌کند. در بحث مدت اقامت، بررسی‌ها نشان داد که حضور کودکان بطور کلی در مدت اقامت خانواده‌ها بی‌تاثیر بوده است. البته باید در نظر داشت که در بخشی از این پژوهش، ۸۲ درصد والدین، بیان کردند که مدت اقامت خود را بیشتر بر اساس تعطیلات و برنامه‌های فعالیت‌های تحصیلی فرزندشان برنامه‌ریزی می‌کنند. از این جهت که مدارس در ایران در طول سال بطور رسمی، دو تعطیلی در عید نوروز و فصل تابستان دارند، تعداد خانواده‌های دارای فرزندی که تنها یک یا دو بار در سال به سفر داخلی می‌روند، بیشتر از زوج‌های جوان است. نمودار ۲، به این موضوع اشاره دارد. در عامل هزینه، یافته‌ها بیانگر این هستند که حضور کودکان در هزینه‌های سفر، تأثیری ندارد. بخش بزرگی از هزینه‌های سفر، مربوط به حمل و نقل، اقامت و خوراک می‌باشد که با توجه به اینکه اکثر خانواده‌ها، با اتومبیل شخصی سفر کرده و در مقصد، در خانه‌های دوم یا در منزل اقوام و آشنایان اقامت دارند؛ این موضوع از این بعد، توجیه پذیر است؛ اما باید در نظر داشت که طبق یافته‌های کائور^۴ و سینگ^۵ (۲۰۰۶)، کودکان نه تنها از اتخاذ تصمیمات مصرفی معین لذت می‌برند، بلکه آنها به والدینشان برای خرید کالاهای

¹ Norma P. Nickerson

² Claudia Jurowski

³ Curtale

⁴ Pavleen Kaur

⁵ Raghbir Singh

مطلوبشان اصرار می‌کنند. شاید کمی مبهم باشد که چگونه می‌شود که کودکان به خرید علاقه بسیار داشته باشند، به والدین برای خرید کالاهای مورد علاقه خود اصرار کنند؛ اما در هزینه تغییر محسوسی ایجاد نشود؟ پاسخ این سوال، در یافته‌های کورتاله (۲۰۱۸) روشن می‌شود که بیان می‌کند که والدین در سفر، مسافت‌های کوتاه‌تر و فعالیت‌های ارزانتر را انتخاب می‌کنند. بدینوسیله، آنها هم به تقاضای فرزندانشان برای خرید پاسخ داده و هم هزینه‌ها را مدیریت می‌کنند. در بحث بهداشت و امنیت سفر، بدیهی است که برای خانواده‌های دارای فرزند، دو عامل مهم برای تصمیم‌گیری در خصوص نحوه سفر تلقی گردد؛ اما در خصوص زوج‌های فاقد فرزند، عدم حضور کودکان (که قشر آسیب‌پذیر در مقابل محیط‌های غیر بهداشتی و ناامن تلقی می‌شوند) باعث نشد تا خانواده‌ها بهداشت محیط مقصد و امنیت آن را کم‌اهمیت تلقی کنند. یافته‌ها نشان می‌دهند در این مولفه‌ها، حضور یا عدم حضور کودکان، بی‌تاثیر بوده و بهداشت و امنیت برای هر دو گروه خانواده‌ها بسیار مهم تلقی می‌شود.

جدول ۱۰. پیشنهادات پژوهش

ردیف	پیشنهاد
۱	بررسی شیوه‌های نوین گردشگری و سنجش میزان جذابیت آنها برای کودکان
۲	بررسی راه‌های توسعه گردشگری تجربه‌گرا و نحوه مناسب‌سازی تمام جنبه‌های این تجربه برای کودکان
۳	بررسی زمینه‌های تبادلات میان فرهنگی و گردشگری خانوادگی
۴	بررسی راه‌های تغییر نقش «مصرف‌کنندگی» خانواده به عنوان یک واحد گردشگر، به «تولیدکننده»

امروزه در بخش‌بندی بازار، با نسلی نو، با نام نسل Z روبرو هستیم که بیش از هرچیز آشنا به فناوری و با سنت، بیگانه است. در این بخش، آموزش گردشگری سنتی به کودکان، با همان روش سنتی به چالش کشیده شده و همگام با روش‌های نوین گردشگری، در مورد جذابیت آنها برای کودک؛ نحوه همگام‌سازی کودکان با گردشگری نوین و مسائلی از این دست مورد بررسی قرار می‌گیرد. می‌دانیم که آموزش عملی همواره تاثیر بیشتری نسبت به تئوری داشته و جذاب‌تر نیز می‌باشد. در پیشنهاد دوم، بحث آموزش گردشگری به کودکان با روش‌های عملی، مورد بحث است. کودکان با آموزش دیدن در حوزه گردشگری، با انواع جاذبه‌ها، فرهنگ و اقوام مختلف، فواید مسافرت، نحوه رفتارهای صحیح هنگام سفر و آثار مثبتی که گردشگری بر ارتقای منش و جهان‌بینی افراد می‌گذارد، بصورت تجربی فرا می‌گیرند. برای داشتن گردشگرانی مسئول و افراد هدفمند در آینده، ضروری است تا کودکان از سنین کم تحت آموزش‌های کاربردی قرار گیرند. خانواده‌ها به عنوان کوچکترین و درعین حال غنی‌ترین واحد فرهنگی هر اجتماع، می‌توانند هنگام سفر، موجبات تبادل فرهنگ را فراهم آورند. پیشنهاد سوم در این خصوص، به این دلیل است که به علت اینکه در یک خانواده گردشگر، تک‌اعضای آن می‌توانند با اعضای جامعه میزبان، ارتباط گرفته و زمینه‌های تبادلات میان فرهنگی را فراهم آورند. لذا پژوهش در حوزه فراهم آوردن زمینه‌های این تبادل، باعث ترویج سفرهای خانوادگی با این هدف خواهد شد. هر یک از اعضای بزرگسال یا حتی کودک خانواده، چه در خانواده عضو جامعه میزبان، چه در خانواده‌ای که به مقصدی سفر می‌کند، دارای مهارت‌هایی هستند که می‌توانند بوسیله آنها، نقش خود را صرفاً از یک فرد مصرف‌کننده به فردی

مولد تبدیل کنند. می توان بررسی کرد که چگونه می شود بدینوسیله منابعی که هم میزبان و هم گردشگر در طول فرآیند سفر مصرف می کنند، جایگزین گردد.

۷. منابع

۱. احسانی، محمد (۱۳۸۳) *خانواده*، نشریه معرفت، شماره ۸۱، شهریور.
۲. بذرافشان، مرتضی (۱۳۹۴) *درآمدی بر صنعت گردشگری*، انتشارات مهکامه، تهران.
۳. پاپلی یزدی، محمد حسین و سقایی، مهدی (۱۳۸۵) *گردشگری (ماهیت و مفاهیم)*، انتشارات سمت، تهران.
۴. پناهی، محمد حسین و کدخدایی، محمدرضا (۱۳۹۴) *ساختار خانواده ایرانی در دوره ساسانی*، مجله جامعه شناسی تاریخی، دوره ۱۱، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۸.
۵. تقوی، نعمت الله (۱۳۷۶) *جامعه شناسی خانواده*، دانشگاه پیام نور، ص ۴.
۶. حسین زاده شهری، معصومه و پیراسته، نازنین (۱۳۹۳) *بررسی نفوذ نسبی کودکان در تصمیمات خرید خانواده های ایرانی*، مجله تحقیقات بازاریابی نوین، سال چهارم، شماره ۱: ۱۷۲-۱۵۳.
۷. خوش چهره، محمدجواد (۱۳۹۲) *پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گردشگری خانه های دوم بر مناطق روستایی (منطقه مورد مطالعه: شهرستان بینالود)*، پایان نامه کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، استاد راهنما: علی اکبر عنابستانی، دانشگاه فردوسی مشهد
۸. رضوانی، علی اصغر (۱۳۷۴) *جغرافیا و صنعت توریسم*، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
۹. رنجبریان، بهرام، امامی، علیرضا و غفاری، محمد (۱۳۹۳) *رفتار مصرف کننده در گردشگری*، انتشارات مهکامه، تهران.
۱۰. ساروخانی، باقر (۱۳۷۳) *نقش خانواده در جامعه کنونی*، نشریه پیوند، شماره ۱۸۵، اسفند.
۱۱. ضیایی، محمود و تراب احمدی، مژگان (۱۳۹۲) *شناخت صنعت گردشگری با رویکرد سیستمی*، نشر علوم اجتماعی، تهران
۱۲. عنابستانی، علی اکبر، زیاری، یوسفعلی و عنابستانی، زهرا (۱۳۹۲) *بررسی آثار شرکت گردشگری پدیده بر توسعه شهری در شاندیز*، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال دوم، شماره ۵: ۱۸۳-۱۵۹.
۱۳. کوئن، بروس (۱۳۷۸) *درآمدی بر جامعه شناسی*، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات توتیا، تهران.
۱۴. گلدنبرگ، ایران و گلدنبرگ، هربرت (۱۳۸۶) *خانواده درمانی*، مترجمان: حمیدرضا حسین شاهی برواتی، سیامک نقشبندی، الهام ارجمند، تهران، نشر رحمان.
۱۵. گلدنیک، ساموئل (۱۳۸۲) *خانواده درمانی، تاریخچه، نظریه و کاربرد*، مترجمان: بهاری و همکاران، انتشارات تزکیه، تهران.
۱۶. گیدنز، آنتونی (۱۳۸۳) *چکیده آثار گینز*، ویراستاری فیلیپ کسل، ترجمه حسن چاوشیان، انتشارات ققنوس، تهران.
۱۷. لامزدن، لس (۱۳۸۷) *بازاریابی گردشگری*، ترجمه ابوالفضل تاجزاده نمین، انتشارات پیام نور، تهران.
۱۸. محب علی، حمیرا (۱۳۹۷) *گردشگری خانوادگی پایدار و دانش افزایی و توانمند سازی کودکان*، فصلنامه گیلگمش، آذر.

۱۹. مجلاتی، صلاح الدین (۱۳۸۰) درآمدی بر جهانگردی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
۲۰. موسوی، سیدرضا (۱۳۸۸) دورنمای صنعت گردشگری ایران، ماهنامه جهانی دنیای تجارت.
۲۱. مهدی پور میر، سیده راضیه و صالحی عمران، ابراهیم و صالحی، صادق و عابدینی بلترک، میمنت (۱۳۹۵) تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه ششم ابتدایی بر مبنای مولفه های آموزش گردشگری، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری.
۲۲. نجاتی کیانی، علی (۱۳۸۷) بررسی جایگاه توریسم در محتوای کتب درسی دوره تحصیلی ابتدایی در سال ۸۶-۱۳۸۵، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

23. Aslan, E., Karalar, R. (2015). THE EFFECTS OF TURKISH TEENS OVER FAMILY PURCHASE OF VARIOUS PRODUCTS. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (29), Retrieved from <https://dergipark.org.tr/en/pub/dpusbe/issue/4771/65659>.
24. Carr, N. (2011) *Children`s and families` Holiday Experiences*. London and New York. Routledge.
25. Chavda, Hiral, Haley, Martin, Dunn, Chris (2005), "Adolescents` influence on family decision-making", *Young Consumers*, Vol. 6 Issue 3 pp. 68 – 78.
26. Dunne, Mary (1999). *The Role and Influence of Children in Family Holiday Decision Making*, *International Journal of Advertising and Marketing to Children*, 1(3), 181–191.
27. Flurry, L. A. (2007). *Children`s influence in family decision-making: Examining the impact of the changing American family*. *Journal of Business Research*, 60(4), 322–330.
28. Kaur, Pavleen, Singh, Ragbir, (2006), *Children in Family Decision-Making in India and the West*, *Academy of Marketing Science Review*, Volume 2006 – No. 8, 1-30.
29. Malene Gram, (2007), "Children as co-decision makers in the family? The case of family holidays", *Young Consumers*, Vol. 8 Issue 1 pp. 19 -28.
30. Martínez, E., & Polo, Y. (1999). *Determining factors in family purchasing behaviour: an empirical investigation*. *Journal of Consumer Marketing*, 16(5), 461–481.
31. Mathieson, A. and G. Wall (1982) *Tourism: Economic, Physical and social impact*, London: Longan.
32. Nanda, D., Hu, C. and Bai, B. (2007) *Exploring Family Roles in Purchasing Decisions During Vacation Planning – Review and Discussions for Future Research*. *Journal of Travel and Tourism Marketing*, 20(3): 107-125.
33. Nickerson, N. P., & Jurowski, C. (2001). *The influence of children on vacation travel patterns*. *Journal of Vacation Marketing*, 7(1), 19–30.
34. Obrador, P. (2012) *The Place of the Family in the Tourism Research: Domesticity and Thick Sociality by the Pool*. *Annals of Tourism Research* 39(1): 401-420.
35. Peter J. Paul J. C. Olson and K. Grunert (1999) *Consumer behavior and marketing strategy*. McGraw Hill, London.
36. Riccardo Curtale, (2018) "Analyzing children`s impact on parents` tourist choices", *Young Consumers*.
37. Schanzel, Heike A. and Yeoman, Ian (2015) *Trends in family tourism*. *Journal of Tourism Futures*, Vol.1 Iss 2 pp. 141-147.
38. Shoham, Aviv, Dalakas, Vassilis (2005), "He said, she said ... they said: parents' and children's assessment of children's influence on family consumption decisions", *Journal of Consumer Marketing*, Vol. 22 Iss 3 pp. 152 – 160.
39. Swinyard, W. R., & Peng Sim, C. (1987). *PERCEPTION OF CHILDREN'S INFLUENCE ON FAMILY DECISION PROCESSES*. *Journal of Consumer Marketing*, 4(1), 25–38.
40. Tai Ming Wut Ting-Jui Chou, (2009), "Children's influences on family decision making in Hong Kong", *Young Consumers*, Vol. 10 Issue 2 pp.146 – 156.
41. U.S. Travel Association (2012) *Travel Facts and Statistics*. Available at <http://www.ustravel.org/news/presskit/travel-facts-and-statistics> - Accessed on 25 August 2013.

هفتمین همایش ملی

معماری، شهرسازی و گردشگری

(پژوهشهای کاربردی و راهکارهای نوین)

7th National Conference on
Architecture, Urbanism
and Tourism
(Applied Research and New Solutions)

www.jconf.ir

42. VisitBritain (2011) *Inbound Visitor Statistics*, Available at <https://www.visitbritain.org/insightsandstatistics/inboundvisitorstatistics/index.aspx> - Accessed on 10 July 2011.
43. Yeoman, I. (2008) *Tomorrow`s Tourists: scenarios and Trends*. Oxford, Elsevier.